

УДК 343.13

Кравчук Петро Юрійович –

кандидат юридичних наук, доцент,
декан юридичного факультету
ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0000-0003-4246-974X>

Petro Yu. Kravchuk –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Dean of the Faculty of Law,
PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-4246-974X>

Моргун Сергій Олександрович –

старший викладач кафедри права
юридичного факультету
ПВНЗ «Європейський університет»,
<https://orcid.org/0009-0002-6043-4356>

Sergii O. Morgun –

Senior Lecturer of the Law Department
of the Faculty of Law,
PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0002-6043-4356>

Допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні як спосіб збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальному провадженні

Статтю присвячено розкриттю особливостей допиту свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні як одного зі способів збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальному провадженні. Звернено увагу, що допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні, що дозволяє стороні обвинувачення залучити до матеріалів провадження належні та допустимі докази, компенсуючи ймовірну неможливість дотримання засади безпосередності дослідження показань в майбутньому під час судового розгляду по суті, якої можна досягти у разі, якщо свідок, потерпілий під час досудового розслідування будуть допитані на змагальних засадах слідчим суддею. Зауважено, що рішення щодо проведення цього виду допиту приймається двоетапно органом досудового розслідування та слідчим суддею, оскільки первинно сторона обвинувачення встановлює фактичні підстави проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, які стають основою відповідного клопотання до слідчого судді, а після надходження останнього до суду за підслідністю слідчий суддя приймає рішення за результатами розгляду такого клопотання за наявності підстав згідно ч. 1 ст. 225 КПК України. Звернено увагу, що у випадку допиту свідка стороною обвинувачення за відсутності сторони захисту, коли в кримінальному провадженні на момент такого допиту ще не було нікому повідомлено про підозру, надалі може виникати питання щодо виключно обвинувального ухилу запитань зі сторони обвинувачення. Тому рекомендовано в ході допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні використовувати питання різного характеру з точки зору відношення до предмету обвинувачення, що підвищить як об'єктивність допиту, так і довіру при оцінці отриманих відомостей під час безпосереднього судового розгляду.

Ключові слова: допит свідка, досудове розслідування, судове засідання, збирання доказів, сторона обвинувачення.

P.Yu. Kravchuk, S.O. Morgun Interrogation of a Witness during a Pre-Trial Investigation at a Court Hearing as a Way of Gathering Evidence by the Prosecution in Criminal Proceedings

The article is devoted to the disclosure of the peculiarities of the interrogation of a witness during a pre-trial investigation in a court session as one of the methods of gathering evidence by the prosecution in criminal proceedings. It is noted that the questioning of a witness during a pre-trial investigation at a court hearing, which allows the prosecution to bring appropriate and admissible evidence to the proceedings, compensating for the probable impossibility of observing the principle of immediacy of the examination of testimony in the future during the trial on the merits, which can be achieved in the case if the witness, the victim during the pre-trial investigation will be interrogated on an adversarial basis by the investigating judge. It is noted that the decision to conduct this type of interrogation is made in two stages by the pre-trial investigation body and the investigating judge, since initially the prosecution establishes the factual grounds for the interrogation of the witness during the pre-trial investigation in the court session, which become the basis of the corresponding motion to the investigating judge, and after the latter is received by the of the court under jurisdiction, the investigating judge makes a decision based on the results of consideration of such a petition if there are grounds in accordance with Part 1 of Art. 225 of the CPC of Ukraine. Attention has been drawn to the fact that in the case of the interrogation of a witness by the prosecution in the absence of the defense, when in the criminal proceedings at the time of such interrogation no one has yet been notified of the suspicion, the question of exclusively incriminating questions by the prosecution may arise in the future. Therefore, it is recommended during the interrogation of a witness during the pre-trial investigation in the court session to use questions of a different nature from the point of view of relation to the subject of the accusation, which will increase both the objectivity of the interrogation and the trustworthiness when evaluating the information received during the direct trial.

Keywords: *interrogation of a witness, pre-trial investigation, court session, collection of evidence, the prosecution.*

Постановка проблеми. Для того, аби встановити фактичні обставини кожного кримінального правопорушення сторона обвинувачення наділена згідно КПК України повноваження для збирання доказів, які реалізуються «шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом» [3].

Застосування відповідних способів збирання доказів має відбуватися з дотриманням засад кримінального провадження, зокрема, однією з яких є така загальна засада кримінального провадження як безпосередність дослідження показань, речей і документів (п. 16 ч. 1 ст. 7 КПК України) [3]. Відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України «суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України» [3]. Суд не

вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Сторона обвинувачення зобов'язана забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом (ст. 23 КПК України) [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 2012 року низкою правників досліджувалися як питання процесуального забезпечення, так і тактики здійснення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні, зокрема, І.В. Гловюк, І.Ю. Кайло, С.О. Карпушиним, О.О. Сольоною, Т.В. Лукашкіною, С.Л. Шаренко, Д.О. Шингарьовим тощо. Проте практика правозастосування та виклики сьогодення для кримінальної юстиції спонукають до подальшого вивчення цього виду допиту з метою удосконалення ефективності кримінального провадження.

Метою статті є розкрити особливості допиту свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні як способу збирання доказів

стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу. Таким чином, одним із особливих серед передбачених КПК України способів збирання доказів, який дозволяє забезпечити безпосереднє сприйняття представником судової влади показань особи, яка з певних об'єктивних причин ймовірно не зможе свідчити під час судового слідства, є такий вид допиту як допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні, що дозволяє стороні обвинувачення залучити до матеріалів провадження належні та допустимі докази. Таким чином компенсується ймовірна неможливість дотримання засади безпосередності дослідження показань в майбутньому під час судового розгляду по суті, якої можна досягти у разі, якщо свідок, потерпілий під час досудового розслідування будуть допитані на змагальних засадах слідчим суддею.

Як відмічається Об'єднаною палатою Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 22.02.2021 р. у справі № 754/7061/15 (провадження № 51-4584кмо18) «у кримінально-процесуальній доктрині загально визначеними є такі критерії допустимості доказів, як: належне джерело; належний суб'єкт; належна процесуальна форма; належна фіксація; належна процедура; належний вид способу формування доказової основи» [5]. Також відповідно постановою Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 14.04.2020 р. у справі № 761/34909/17 (провадження № 51-10064 км 18) відмічається, що «докази мають бути отримані тільки уповноваженими на це особами (органами); способами і засобами, які призначені для одержання певних доказів; у процесі отримання доказів мають бути дотримані вимоги закону, що визначають порядок проведення конкретних дій, їх послідовність, склад учасників; докази мають бути закріплені належним чином» [4].

Досліджуваний вид допиту передбачався законотворцем як є виключний у кримінальному провадженні, оскільки можливий лише за однієї з умов «коли існує небезпека для життя та здоров'я свідка чи потерпілого; коли свідок чи потерпілий захворів на тяжку хворобу; коли наявні інші обставини, що можуть бути перешкодою для подальшого допиту свідка чи

потерпілого в суді або можуть вплинути на повноту чи достовірність їх показань (ч. 1 ст. 225 КПК України)» [3]. Вважаємо, що додаткової актуальності цей допит набуває у зв'язку із воєнними діями на території України, зокрема, при досудових розслідуваннях на прифронтових територіях, коли обвинувачення може таким способом зафіксувати важливі показання свідка, який, наприклад, залишається проживати у прифронтовій, обстрілюваній території, піддаючись постійному ризику для власного здоров'я та життя.

Така виключність передбачає і наявність особливостей процесуальної форми його проведення, до відмінних рис якої відносяться: «1) місцем проведення є місце судового засідання або місце перебування допитуваної особи у разі виїзного судового засідання); 2) суб'єктами проведення допиту є слідчий суддя (як головуючий в судовому засіданні), ініціатор допиту (при прямому допиті), інша сторона кримінального провадження (при перехресному допиті); 3) основними учасниками допиту (допитуваними особами) є свідок або потерпілий, а при одночасному допиті двох чи більше вже допитаних осіб ними можуть стати і, зокрема, підозрювані; 4) учасниками допиту є сторони кримінального провадження, але при цьому допит може бути проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні; 5) фактичною підставою є необхідність отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань; 6) приводом до проведення допиту є звернення сторони кримінального провадження, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, до слідчого судді із відповідним клопотанням; 7) порядок проведення допиту визначається за правилами проведення допиту під час судового розгляду, із проведенням спочатку прямого, а надалі – перехресного допиту; 8) фіксування показань, одержаних під час допиту, здійснюється у журналі судового засідання» [2, с. 84-85].

Таким чином, відмінністю цього виду допиту є те, що рішення щодо його проведення приймається двоетапно органом досудового розслідування та слідчим суддею. Первинно сторона обвинувачення працює над тим, щоб встановити фактичні підстави проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, які стають основою відповідного клопотання до слідчого судді, а після надходження останнього до суду за підслідністю слідчий суддя приймає рішення за результатами розгляду такого клопотання щодо наявності підстав згідно ч. 1 ст. 225 КПК України. У випадку мотивованості та обґрунтованості відповідного клопотання останнє задовольняється, у зв'язку із чим в ухвалі слідчий суддя визначає дату та місце фактичного проведення допиту свідка в судовому засіданні.

Відповідний порядок також є ефективним в умовах викликів воєнних дій, зокрема, коли особа перебуває на прифронтових територіях та може бути активно застосовний, оскільки в КПК України перелік підстав отримання показань свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні не є вичерпним, що дозволяє ініціювати вирішення питання проведення такого допиту у кожному випадку існування реальної та зафіксованої у матеріалах провадження загрози втрати доказової інформації, що може бути одержана від свідка, до проведення судового розгляду по суті в суді першої інстанції.

Примітно, що попри дослідження правниками порядку відповідного виду допиту та пропонувані напрацювання досі у КПК України не регламентовано достатньо порядок розгляду слідчим суддею клопотання про проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Тому на практиці маємо застосування аналогії кримінального процесуального закону, із урахуванням положень ст. 224 та 225 КПК України, зокрема, послугоування ст. 244 КПК України. Надалі все ж варто нормативно закріпити порядок розгляду слідчим суддею таких клопотань, зокрема, передбачивши строк його розгляду слідчим суддею в межах 5 днів із дня його надходження до суду з участю сторін кримінального провадження. Також за аналогією до ч. 5 ст. 244 КПК України, «під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за

клопотанням учасників розгляду або з власної ініціативи заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання» [3]. При цьому слідчий суддя, виходячи із засади змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, повинен відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створювати необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків. Відповідно засади диспозитивності у кримінальному провадженні слідчий суддя, суд зобов'язаний вирішувати лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України (ч. 3 ст. 26 КПК України) [3], тобто в межах заявлених обставин, виходити за межі яких з власної ініціативи суддя не повинен.

При задоволенні клопотання, «допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду (ч. 1 ст. 225 КПК України). Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні. Допит особи згідно з положеннями ст. 225 КПК України може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.» [3]. Вважаємо, що у разі проведення цього допиту до повідомлення про підозру у провадженні, варто нормативно закріпити право обвинуваченого клопотати про безпосередній допит такого свідка (за об'єктивної можливості) при розгляді в суді першої інстанції, аби захист реалізував своє право на безпосереднє дослідження доказів. Погоджуємося із Завтуром В.А., що «у разі неможливості повторного допиту суд має право врахувати такі показання під час ухвалення судового рішення, але тією мірою, якою це не порушуватиме права обвинуваченого на справедливий суд. Для здійснення оцінки таких

показань суд має керуватися тими критеріями правомірності використання показань відсутніх свідків, які були сформульовані ЄСПЛ у справі «Аль-Хавая і Тахері проти Сполученого Королівства» (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom, Заяви № 26766/05 та 22228/06): 1) чи є необхідним прийняття показань відсутніх свідків; 2) чи були неперевірені свідчення відсутніх свідків виключною або вирішальною основою обвинувального вироку; 3) чи були достатні протилежні фактори, включаючи міцні процесуальні гарантії, що забезпечують, щоб кожен судовий процес, який оцінюється, загалом був справедливим. Цей трикроковий тест був розвинутий ЄСПЛ у справі «Шачашвілі проти Німеччини» (Schatschaschwili v. Germany, Заява № 9154/10), у якій Суд також констатував порушення п. 1 підпункту «d» ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод через те, що заявник на жодній стадії процесу не мав можливості допитати двох свідків, які надали показання слідчому судді на досудовому слідстві. Водночас обвинувальний вирок ґрунтувався саме на цих показаннях» [1, с. 274]

При цьому слушно зауважує Карпушин С.Ю., що «у випадку неприбуття ініціатора допиту, що був належним чином повідомлений, у судові засідання слідчий суддя може відкласти судові засідання, визначити дату, час та місце нового засідання з урахуванням фактичних обставин та вжити заходів для прибуття усіх учасників судового засідання у подальшому. Одночасно, якщо причина неприбуття є неповажною, слідчий суддя може порушити питання про відповідальність слідчого, прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності. У випадку ж повторної неявки особи – ініціатора допиту без поважних причин слідчому судді слід судові засідання закрити, про що постановити ухвалу. Варто звернути увагу і на випадки неявки в судові засідання самої особи, яка підлягає допиту. У таких випадках суд, як правило, спочатку відкладає судові засідання та вживає заходів до забезпечення розгляду клопотання про проведення допиту в судовому засіданні, у разі ж повторної неявки особи, яка підлягає допиту, слідчий суддя залишає клопотання без розгляду.» [2, с. 94-95]

Щодо самого перебігу такого виду допиту, то слідчий суддя зобов'язаний контролювати його хід. Після складання присяги свідком розпочинається його прямий допит, а потім здійснюється перехресний допит. Прямий допит свідка, потерпілого проводиться ініціатором допиту. «Під час прямого допиту не дозволяється ставити навідні запитання, тобто запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї (ч. 6 ст. 352 КПК України). Після прямого допиту надається можливість перехресного допиту свідка, потерпілого. Під час перехресного допиту дозволяється ставити навідні запитання (ч. 7 ст. 352 КПК України). Під час допиту свідка, потерпілого сторонами кримінального провадження головує за протестом сторони має право зняти питання, що не стосуються суті кримінального провадження (ч. 8 ст. 352 КПК України). Якщо свідок, потерпілий висловлюється нечітко або з його слів не можна дійти висновку про те, чи визнає він обставини чи заперечує проти них, суд має право зажадати від цього свідка, потерпілого конкретної відповіді – «так» чи «ні» (ч. 10 ст. 352 КПК України). Свідок, потерпілий, даючи показання, має право користуватися нотатками, якщо його показання пов'язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам'яті (ч. 12 ст. 352 КПК України).» [3].

Висновки. Підсумовуючи, зауважимо, що у випадку допиту свідка стороною обвинувачення за відсутності сторони захисту, оскільки в кримінальному провадженні на момент такого допиту ще не було нікому повідомлено про підозру, надалі може виникати питання щодо виключно обвинувального ухилу запитань зі сторони обвинувачення. Тому сторона обвинувачення має враховувати, що в судовому засіданні під час судового розгляду по суті захист використає такий характер запитань, аби вказати на обвинувальний ухил отриманих відомостей, і якщо допитати особу повторно в судовому засіданні не буде об'єктивної змоги, спробувати вилучити показання із доказової бази. Тому з точки зору тактики варто в ході допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні використовувати питання різного характеру (обвинувального та виправдувального) з точки зору відношення до предмету обвинувачення, що підвищить як їх

об'єктивність, так і довіру при оцінці на етапі судового слідства. Інакше при неможливості усунути сумніви щодо достовірності отриманих в ході досліджуваного виду допиту виду показань має бути застосоване правило згідно ч. 4 ст. 17 КПК України, коли «усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи» [3].

Таким чином, впровадження з 2012 року такого окремого виду допиту як допит свідка під

час досудового розслідування в судовому засіданні є ефективним засобом як для сторони обвинувачення, так і для сторони захисту до залучення в матеріали досудового розслідування доказів, джерелом яких є вказані особи, проте з певних об'єктивних причин існує висока доведена ймовірність, що свідок на стадії судового розгляду не зможе особисто давати показання, які є важливими для доведення обставин кримінального провадження.

Список використаних джерел:

1. Завтур В.А. Судова оцінка депонованих показань у кримінальному провадженні: правозастосовний аспект. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 2. С. 273-275.
2. Карпушин С.Ю. Проведення слідчих (розшукових) дій: дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. за спец. 12.00.09. К., 2016. 210 с.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 14.04.2020 р. у справі № 761/34909/17 (провадження № 51-10064км18). URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/88904111>.
5. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 22.02.2021 р. у справі № 754/7061/15 (провадження № 51-4584кмо18). URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/95139651>.

References:

1. Zavtur V.A. Sudova otsinka deponovanykh pokazan u kryminalnomu provadzhenni: pravozastosovnyi aspekt. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. № 2. S. 273-275.
2. Karpushyn S.Yu. Provedennia slidchykh (rozshukovykh) dii: dys. na zdob. nauk. stup. kand. yuryd. nauk. za spets. 12.00.09. K., 2016. 210 s.
3. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon vid 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Postanova Druhoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu Verkhovnoho Sudu vid 14.04.2020 r. u spravi № 761/34909/17 (provadzhennia № 51-10064km18). URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/88904111>.
5. Postanova Ob'iednanoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu Verkhovnoho Sudu vid 22.02.2021 r. u spravi № 754/7061/15 (provadzhennia № 51-4584kmo18). URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/95139651>.